

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕР БЕЙНЕСІ: ІЛІЯС ЕСЕНБЕРЛИННІҢ «АЛМАС ҚЫЛЫШ» РОМАНЫНДАҒЫ САЯТШЫЛЫҚ КӨРІНІСІ

Ерходжаева М.

PhD докторант

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Есенова Қ.

филология ғылымдарының кандидаты

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Құрманова Ә.Ж.

PhD докторант

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

EPIC MASCULINITY AND SYMBOLIC FEMININITY IN ILYAS YESENBERLIN'S «THE DIAMOND SWORD»

Yerkhozhayeva M.,

PhD Candidate

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Yessenova K.,

Candidate of Philology

S. Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University (KATRU)

Kurmanova A.

PhD Candidate

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Аннотация

Бұл мақалада Ілияс Есенберлиннің «Алмас қылыш» романындағы ерлер мен әйелдер бейнесі мен табиғат суреттемесінің үйлесімі талданады. Хан ордасының саятшылық көрінісі арқылы автор қазақтың дәстүрлі өмір салтын, эстетикалық танымын және ерлер мен әйел затына деген тарихи құрметін көркем тілмен суреттейді. Ерлер бейнесі – эпикалық биіктік пен адамгершілік қайшылығының көрінісі. Бұл үзіндіде ерлердің батырлық болмысы, мінез қайшылығы, ар-ождан күресі мен билікке деген адалдық пен опасыздық мәселелері көркем тілмен ашылады.

Ерлер бейнесі – жауынгерлік пен ұлт көшбасшылығының символы, Рабиу-Сұлтан-Бегім бейнесі мен қоршаған табиғаттың үйлесімділігі әйелді тек тарихи кейіпкер ғана емес, табиғи сұлулықтың, мәдениеттіліктің, өркениеттің символы ретінде ашуға мүмкіндік береді.

Abstract

This paper explores the gender representations in Ilyas Yesenberlin's «The Diamond Sword», focusing on the interplay between male heroism and female symbolism within the context of nomadic Kazakh life. Through the vivid portrayal of a royal hunting scene, the author artistically conveys the traditional Kazakh way of life, aesthetic worldview, and the historical respect for both men and women. The image of men reflects epic heroism and moral conflict. In this excerpt, the author masterfully explores themes such as bravery, character duality, moral struggle, and loyalty or betrayal in the context of leadership and power.

The character of Janibek illustrates moral strength and restraint, contrasting with Sarybay's treachery. In parallel, Rabiga-Sultan-Begim's portrayal aligns womanhood with nature, elegance, and cultural continuity. The analysis reveals how gender roles are embedded in the aesthetic and ethical dimensions of historical Kazakh literature.

The male characters symbolize warrior spirit and national leadership, while the portrayal of Rabiga-Sultan-Begim, in harmony with nature, presents the woman not only as a historical figure but also as a symbol of natural beauty, cultural refinement, and civilization.

Түйінді сөздер: ерлер бейнесі, әйел образы, табиғат символикасы, саятшылық, тарихи роман, эстетика.

Keywords: male representation, female image, symbolism of nature, falconry, historical novel, aesthetics.

Кіріспе

Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар шындық пен қиялды, тұрмыс пен символиканы, адамның ішкі жан дүниесі мен табиғат көрінісін бір арнаға тоғыстырып береді. Ілияс Есенберлиннің

«Көшпенділер» трилогиясының алғашқы кітабы «Алмас қылышта» осындай көркемдік әдіс жетілдірілген.

Осы мақалада талданатын саятшылық эпизоды – табиғаттың шынайы суреттелуі, ерлер мен

әйелдің көркем бейнесі және көшпелі қоғамдағы салт-дәстүрдің көрінісі ретінде алынады.

1. Саятшылық көрінісі – көшпелі өмірдің эстетикалық коды. Автор хан ордасының аңға шығу сәтін бейнелеу арқылы көшпелі қазақ қоғамының рухани, мәдени өмірін сипаттайды. Табиғаттың сұлулығы, аңшылардың дайындықтары, ат әбзелдері – бәрі бір кеңістікке бағындырылған көркемдік үйлесімділікпен беріледі [1, 20].

«Жасыл шалғын, қызғалдақ, сарғалдақтар көк майсадан жоғары көтеріліп, өрекіп жеткен...»

Бұл тұста табиғат бейнесі – тек фон ғана емес, ол қуаныштың, қозғалыстың, өміршеңдіктің символы ретінде беріледі.

2. Ерлер бейнесі – жауынгерлік пен ұлт көшбасшылығының символы. Жәнібек пен Керейдің сипаттамасы – жай портрет емес, олардың ұлт тарихындағы көшбасшылық рөлін білдіретін символдық көркем портрет:

«Екеуі де аңға шыққандарын әдейі аңғартқандай иықтарына қаршыға қондырған...»

Қаршыға – еркіндік пен қырағылықтың белгісі. Ол — көкте қалықтап жүріп, олжаны дәл тауып түсіретін жыртқыш. Бұл – Жәнібек пен Керейдің болашақта ел тағдырын дәл басып шешетін тұлғалар екенінің символы.

«Қимылымызға жеңіл болсын деп кереге көз торлы сауыт киген...»

Кереге көз сауыт – қорған мен ашықтықты, айбын мен икемділікті білдіреді. Бұл олардың тактикалық икемділігін, батырлық қасиеттерін білдіретін символдық киім.

Дабыл – жауынгерлікке тән белгі, әрі шеру мен жорықтың айғағы. Ерлерге тән қаттылық пен серттілікті білдіреді [2, 67].

3. Әйел бейнесі – екі стиль: сарай салтанаты мен көшпенді рух. Мәтінде екі әйел айқын контрастпен беріледі:

А) Рабиу-Сұлтан-Бегім – Шығыс өркениетінің, сән-салтанат пен парасаттың символы:

«Сарғалдақтай көзді тартады...»

«Гауһармен көмкерілген алқа... алтын жіппен әдіптелген шапан...»

Бұл детальдар шектен тыс сән-салтанаттың, сұлулық пен нәзіктіктің, сондай-ақ Шығыс мәдениетінің тектілік кодын білдіреді. Ол – хандықтың рухани беделі мен жоғары мәдениеттің символы.

Ә) Жаған бикем – көшпенді қазақ қызының тірі символы

«Ат құлағында ойнап өскен... қамшыны сипай тартқан болмысымен көздің жауын алады»

Қамшы – көшпелі әйелдің тік мінезділігінің, еркін мінезі мен батырлыққа бейімділігінің символы.

Меруертпен торлаған қызыл сәукеле – дәстүр мен жауынгерлік рухтың қиылысқан бейнесі. Қызыл түс – айбын мен намыстың түсі.

Ақ боз ат, үкі – қазақ танымында арман, пәктік, рухани биіктіктің белгісі.

Әйел бейнесі мен табиғаттың тұтастығы. Рабиу-Сұлтан-Бегімнің бейнесі – романдағы ең эстетикалық жоғары сипатталған әйел кейіпкерінің бірі. Оның сырт келбеті, мінген аты, киім үлгісі – бәрі табиғаттың өзімен үндесіп, көркемдік тұтастық құрады [3,76].

«Алыстан-ақ бұл әйел қалың көкпек арасындағы сарғалдақтай көзді тартады...»

Бұл сөйлемде әйел табиғаттағы гүлмен теңестіріледі. Сарғалдақ – нәзіктік пен сұлулықтың символы. Есенберлин Рабиу-Сұлтан-Бегім бейнесін табиғатпен метафоралық үндестікке енгізу арқылы оның көркем сипатын күшейтеді.

4. Әйел – өркениеттің бейнесі. Рабиу-Сұлтан-Бегім – жай сұлу әйел емес. Ол білімді, текті, Шығыс өркениетінің өкілі. Бұл оның Самарқан ханы Ұлықбектің қызы болуынан да көрінеді. Оның киім үлгісі, асыл бұйымдары, жүріс-тұрысы арқылы автор қазақ қоғамының мәдени, тарихи теңдідігін танытады.

«Кеудесіндегі гауһар таспен безелген алқасы көзді шағылыстырып күн сәулесімен ойнайды...»

Бұл сипаттау әйелдің тек сыртқы сұлулығын ғана емес, рухани жарық, өмір сәулесін де бейнелейді.

5. Табиғат – әйелдің ішкі дүниесінің символы. Мәтіндегі табиғат элементтері (шалғын, гүлдер, күн сәулесі) – Рабиу-Сұлтан-Бегімнің ішкі нәзіктігі мен парасаттылығын бейнелейтін астарлы символдар. Табиғат пен әйел – Есенберлин поэтикасында бір-бірін толықтырып тұрған екі көркем компонент.

6. Ерлер мен әйелдердің бір кеңістікте қатар бейнеленуі. Бұл көрініс жай аңшылық емес. Бұл – рухани, саяси, гендерлік аймақтардың қақтығысы:

Ерлер жағы – болашақ тарихты жазатын тұлғалар: билік, күдік, күрес.

Әйелдер жағы – еліктеу объектісі ғана емес, өз мінезі мен таңбасы бар символикалық кейіпкерлер.

Жаған бикемнің Әбілқайыр хан назарын аударуы – әйелдің де саяси ойынның құралына айналуы, әрі ерлер арасындағы ішкі шиеленістің көркем триггері:

«Хан әйелі болуға әдейі жаратылғандай...» — бұл әйелдің жеке қасиетінен гөрі оның билік үшін қолданылу мүмкіндігін білдіреді.

7. Символдық карама-қарсылық

Р/с	Кейіпкер	Символы	Мағынасы
1	Жәнібек, Керей	Қаршыға, найза, торлы сауыт	Көшбасшылық, ұлт тағдырына араласу
2	Хан	Ішкі қайшылық пен билікке тәуелділік	Билік иесі болса да, шешім қабылдауда әлсіздік танытып, адамгершілік пен билік мүддесінің арасында қалатыны
3	Рабиу-Сұлтан-Бегім	Алтын зер, гауһар, сән-салтанат	Сарай мәдениеті, көркем нәзіктік, тектілік
4	Жаған бикем	Ақ боз ат, үкі, қызыл сәукеле, найза	Көшпелілер рухы, еркіндік, жауынгер әйел
5	Әбілқайыр хан	Көзқарас, ішкі ой, зұлымдық ниет	Билікқұмарлық, сатқындық, ішкі жау
6	Сарыбай	Опасыздық пен күншілдік	Іштарлық, сатқындық пен кекшілдіктің жиынтық бейнесі

А) Жәнібек бейнесі – ердің ар-намысы мен адамгершілік биігі. Жәнібек ержүрек қана емес, әділетті, рақымшыл тұлға ретінде бейнеленеді. Ол қарсыласын өлтіру мүмкіндігі бола тұра, ар-ожданын жоғары қойып, оны кешіреді. Ақбөкенге де жанашырлық танытып, жазықсыз жанды бауыздаудан бас тартады. Бұл оның нағыз көсемге лайық рухани биіктігін көрсетеді.

Ә) Сарыбай бейнесі – опасыздық пен күншілдіктің символы. Сарыбай – іштарлық, сатқындық пен кекшілдіктің жиынтық бейнесі. Ол Жәнібекке шабуыл жасау арқылы нағыз ер емес екенін дәлелдейді. Аншылық — оның қолындағы құрал ғана, ал шын мақсаты — қарсыласын жою.

Б) Хан бейнесі – ішкі қайшылық пен билікке тәуелділік. Хан – билік иесі болса да, шешім қабылдауда әлсіздік танытып, адамгершілік пен билік мүддесінің арасында қалатыны байқалады. Бір сәттік шешім – Сарыбайдың басын алу – оның да адамға деген сенім мен күмәннің арасында екенін көрсетеді. Ал, Жәнібекке қатысты оның қимылсыз қалуы – бір кездері қатыгез болса да, Жәнібектің рухының алдында әлсіздік танытқанын білдіреді.

Ерлер арасындағы күрес – тек физикалық емес, рухани күрес. Бұл эпизод – қазақ әдебиетіндегі ерлер бейнесінің моральдық өлшемдермен сыналатын тұсы. Нағыз ер тек жауын жеңіп қана қоймайды, ішкі кек пен әділетсіздікке де қарсы тұра алады. Осы тұрғыда Жәнібек бейнесі ел көсемі болуға лайық тұлға ретінде шығады.

8. Деталь мен таңбаның функциясы. Детальдар: киім, ат әбзелдері, қару-жарақ – кейіпкердің әлеуметтік мәртебесін, ішкі дүниесін білдіреді [4, 55].

Таңбалар: үкі, найза, қаршыға – қазақ дүниетанымындағы тектілік пен рухтың киелі белгілері.

Қорытынды

Бұл эпизод – нағыз көркемдік кодқа толы сахна. Есенберлин әр кейіпкерге тән символдар мен детальдарды шебер қолданып, әйел мен ер бейнесін ұлттық таным тұрғысынан жаңаша тірілтеді.

Рабиу-Сұлтан-Бегім – өркениеттің нышаны болса, Жаған бикем – рухтың бейнесі. Жәнібек – болашақтың символы болса, Әбілқайыр – ішкі жаудың көркем моделі. Демек, бұл көрініс – тек тарихи көрініс емес, ұлттық мінез, гендерлік қатығыс пен рухани күштер аренасы.

Илияс Есенберлин «Алмас қылыш» романында әйел образын табиғатпен аастастыра суреттеу арқылы ерекше көркемдік кеңістік жасайды. Рабиу-Сұлтан-Бегімнің бейнесі – қазақ қоғамындағы әйелдің қадірін, сұлулық пен парасатты, мәдениетті ұшастыратын көркем феномен. Табиғаттың эстетикасы мен әйелдің болмысы романда өзара үйлесім тапқан, бұл – І. Есенберлин шығармашылығының көркемдік ерекшелігі.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Есенберлин, І. Алмас қылыш. – Алматы: Жазушы, 2004.
2. Әуезов, М. Әдебиет тарихы. – Алматы: Ана тілі, 1991.
3. Қирабаев, С. Ұлт рухы және әдебиет. – Астана: Елорда, 2006.
4. Назарбаев, Ә. Көркемдік дәстүр және жаңашылдық. – Алматы: Ғылым, 1995.